

KANALLARNING TEXNIK HOLATLARI VA ULARNI YAXSHILASH BO'YICHA CHORA TADBIR ISHLAB CHIQUISH ("KOMI –KASABA" KANALI MISOLIDA).

Ergashev Xurshid Erkin o'g'li

*– assistent.o'qituvchi, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy Tadqiqot Universiteti Buxoro
tabiiy resurslarni boshqarish instituti.*

(xergashev162@gmail.com)

Mirzayev Mirzabek Amrullo o'g'li

*– stajor-o'qituvchi, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy Tadqiqot Universiteti Buxoro
tabiiy resurslarni boshqarish instituti.*

(mirzayevmirzabek1996@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolada gidrouzellar vazifasi va shu bilan bir qatorda suv xo'jaligida suv taqsimlash inshootlarining ahamiyati, gidropostlarning suv limitining taqsimlab berishda gidrouzellarning o'rni to'g'risida bir qancha malumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: gidrouzel, gidropost, suv taqsimlash, limit;

Annotation. In this article, some information is given about the function of hydroelectric units and, at the same time, the importance of water distribution structures in water management, the role of hydroelectric units in distributing the water limit of hydrostations.

Key words: hydronozzle, hydropost, water distribution, limit;

Hozirgi kunda kelib respublikamizda suv resurslari hamda mavjud suv manbalaridan samarali foydalanaish bo'yicha bir qator qarorlar qabul qilinib, bu qarorlarning asosiy mazmuni kamayib borayotgan suv resurlarini tejamkorlik bilan foydalanish g'oyalari ilgari surilmoqda. Jumladan suv resurslarini yetkazib berishda gidrotexnik inshootlarining ham o'rni katta. Chunki belgilangan suv sarflari gidrouzellardan taqsimlanib kanallar trassasi bo'ylab harakat qiladi. Suv limitlari iste'molchiga yetib borishi uchun gidroinshootlarning texnik holati muhimdir.

Biz ko'rib chiqadigan "Komi-Kasaba" kanali Buxoro viloyati Vobkent tumanining sug'orma dexqonchiligi asosiy yerlarida joylashgan bo'lib, Vobkent tumanining bir qismiga to'g'ri keladi. Vobkent tumani yer yuzasi asosan sugorma yerlardan iborat.

Vobkent tumani bu qismini deyarli barcha tomondan sug'oriladigan yerlar o'rab olgan. Yerlarning okean sathidan balandligi 233-237 m. Tumandagi barcha yerlar mashina kanallari va zarafshon daryosining irmoqlari orqali sug'oriladi.

Komi-Kasaba kanalining parametrlari

Komi kasaba PK 0 - PK 200

Kanaldagi maksimal suv sarfi 4.5 m³/sek.

Umumiy uzunligi 20 Km.

Sh.J qoplami 2 Km.

Biriktirilgan maydoni 2341g.

Xöjaliklararo kanaldagi inshootlar joyi (xöjalikka suv olishdan tashqari) 1ta dyuker, 2ta köprik.

Xöjalikka suv olish joyi 17ta inshoot mavjud.

Suv ölchash uskunasi dan 1 dona Vertushka mavjud.

Vobkent tumani irrigatsiya bölimi tasarrufidagi "Komi kasaba" xöjaliklar aro kanalining PK 0 dan PK 30 gacha bölgan qismini rekanstruksiya qilish to'g'risida Xozirgi holati: qurilgan yili 1945 yil loyixaviy körsatkichlar uzunligi 20km, shundan 2km beton o'zanli, 18 km tuproq o'zanli. Suv o'tkazish qobilyati 4m/sek.

- Loyihaviy suv o'tkazish qobilyati 6m³/sek.

-bog'langan maydon 2341 ga texnik holati qoniqarsiz, texnik nosoz. " Komi kasaba" xöjaliklararo kanalining betonlari ma'nan eskirib, yaroqsiz holga kelib qolgan.Oxirgi martta kapital ta'mirlangan yili 1945 yil.Vobkent Komi kasaba daryo tumanlararo kanalining PK 142 qismida joylashgan komi Aka gidrouzelidan suv oladi.Sug'oriladigan ekin turlari asosan Paxta, g'alla va boshqa xo'jalik mahsulotlari sug'oriladi. 3ta xududga suv beradi Al-buxoriy, Pirmast, Xalach bundan tashqari G'ijduvon tumanidagi 1000 gektar yerlar sug'oriladi. Hozirgi vaqtda rekanstruksiya ishlari olib borilmoqda.

1-rasm Gidrouzel beton qoplamasini buzilish holatlari

Gidrouzeldan foydalanish bo'yicha texnik chora tadbirlar (1- jadval)

T/R	Xavf-xatarni belgilovchi faktorlar	Tavsiyalar
1.	Har bir inshootdagi zatvorlarning vintlarinimoylanmagan tekshirib chiqish lozim.	Inshootni xavfsizligini ta'minlash maqsadida
2.	Ma'lum bir zatvorlar vintlarni kotarib tushirish mexanizmlari mavjud emas o'rnatilmagan.	PTB va PTE talablari asosida tartibga keltirish lozim

3.	Pastki bef gidropostgacha beton otkoslarni o't-o'lanlardan tozalanmagan.	PTB va PTE talablari asosida tartibga keltirish lozim
4.	Gidrouzel tarkibida yoritish tizimi mavjud emas	PTB va PTE talablari asosida tartibga keltirish lozim
5.	Kanalning piketlar kesimida loyqa bosish drajasini o'rganish lozim	Tezda tozalash ishlarini bajarish kerak
6.	Xatcha kanali gidropostgacha va reyka atroflarini o't va loyqa bosgan.	Tezda tozalash ishlarini bajarish kerak
7.	Kanalda o'zan usti oqizlari to'planishi mavjud.	Tezda tozalash ishlarini bajarish lozim
8.	Inshootni elektor ta'minot sistemasini mavsum oldidan qayta tekshiruvdan o'tkazish lozim.	Inshootni texnik holatini va xavfsizligini ta'minlash maqsadida
9.	Dispetcherlik binosini kapital ta'mirlash va binoga kuzatuv kameralarini o'rnatish kerak.	Inshoot ekspluatatsiyasini yaxshilash maqsadida
10.	Operativ texnik xujjatlarni PTB va PTE qoidalari asosida yuritilmayapti va nazorat qilinmagan.	Operativ texnik xujjatlarni PTB va PTE qoidalari asosida yuritish va nazorat qilish lozim
11.	Favqulodda vaziyatlar xavfi yuzaga kelganda va sodir bo'lganda xabar berish va ogoxlantirish sxemasini tashkil etilmagan.	Favqulodda vaziyatlar xavfi yuzaga kelganda va sodir bo'lganda xabar berish va ogoxlantirish sxemasini tashkil etish kerak

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.R.Bakiev., N.Raxmatov., A.Ibraymov. Kanallardagi gidrotexnika inshootlari. – T.: 2018.
2. M.R.Bakiev., S.Altunin., T.Tursunov., J.Choriev. O'zanni rostdash. – T.: 2011.
3. M.R.Bakiev., I.Majidov., B.Nosirov., R.Xo'jaqulov., I.Saidov. Gidrotexnika inshootlarini loyixalash. – T.: 2013.
4. X E Ergashev.Measures to reduce negative effects of waste using the Amu-Bukhara machine channel.<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1138/1/012010/meta>
5. Эргашев Х.Э Сув омборларидан самарали фойдаланишни яхшилаш мақсадида техникчора-тадбир ишлаб чиқиш (тўдакўл сувомбори мисолида).
6. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
7. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
8. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
9. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
10. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.

11. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
12. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
13. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
14. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
15. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
16. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
17. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
18. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
19. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
20. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
21. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
22. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
23. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
24. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
25. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
26. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
27. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.